

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ABDUSHARIPOVA Fazilat Farxodbek qizi

Urganch RANCH texnologiya universiteti

stajor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001144>

ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ - БУГУНГИ КУННИНГ ДОЛЗАРБ MASALASIDIR

АННОТАТСИЯ

Bu maqolada ta'lim sohasidagi korrupsiyaviy holatlar va ularni oldini olish va kompleyns-nazorat bo'limi haqida va ularning vazifalari. Kichik yoshdagi bolalarga poraxo'rlik va uning yomon illar lari haqida o'yinlar orqali tushuntirish shunday holat kuzatilganda qanday jazo choralari ko'rish kerakligi haqida bilimlarga ega bo'lishlari kerak. Kompleyns-nazorat tizimining mazmun mohiyati va uning vazifalari haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan. Bu tizim barcha oliy ta'lim muassasalarida joriy qilingan va "Yo'l xarita"sida berilgan vazifalar va targ'ibot ishlari amalga oshiriladi.

Kalit so'zi: korrupsiya, poraxo'lik, halollik, antikorrupsiya, adolat, yuridik, davlat, organ, pora, jinoyatchilik, shaffoflik, ochiqlik, kompleyns-nazorat, tizim, akademik, jinoyat, ta'lim, o'qituvchi.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ВАЖНАЯ ВОПРОС СЕГОДНЯ.

Аннотация

Данная статья посвящена коррупционным ситуациям в сфере образования, их предупреждению и контролю за соблюдением, а также их задачам. Разъясняя детям раннего возраста в игровой форме о взяточничестве и его пороках, они должны иметь знания о том, какие меры наказания следует применять при возникновении такой ситуации. Приведена краткая информация о содержании системы комплаенс-контроля и ее задачах. Данная система внедрена во всех высших учебных заведениях и выполняются задачи и рекламная работа, указанные в «Дорожной карте».

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, честность, противодействие коррупции, правосудие, законность, государство, власть, взяточничество, преступность, прозрачность, открытость, комплаенс-контроль, система, академический, преступность, образование, учитель.

THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE EDUCATION SYSTEM IS AN IMPORTANT ISSUE TODAY

ANNOTATION

This article is about corrupt situations in the field of education and their prevention and compliance control department and their tasks. Explaining to young children about bribery and its evils through games, they should have knowledge about what punishment measures should be taken when such a situation is observed. Brief information about the contents of the compliance control system and its tasks is provided. This system has been implemented in all higher education institutions and the tasks and promotion work given in the "Roadmap" are carried out.

Key words: corruption, bribery, honesty, anti-corruption, justice, legal, state, authority, bribery, crime, transparency, openness, compliance control, system, academic, crime, education, teacher.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar doirasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Oliy ta'lim tizimida "Korrupsiyasiz soha" loyihasini amalga oshirishni tashkil etish belgilangan [1, B.218].

OTMlarda talabalar uchun korrupsiya holatlari bilan to'qnashganligi bo'yicha xabar qilish imkoniyatini beruvchi telegram kanali test rejimida faoliyati yo'lga qo'yildi. OTMlarda o'quv jarayonlari, imtihonlar va qabul jarayonlarida AKT imkoniyatlari keng joriy etilmoqda.

Korrupsiya illati va uning oqibatlaridan aholi, ayniqsa professor-o'qituvchilar, talabalarining keng qatlamlarini xabardor qilish maqsadida huquqiy targ'ibot materiallari, ma'ruza matnlari, slaydlar, infografikalar OTMlarda keng targ'ib qilindi. Shuningdek, jamoat joylarida ta'lim muassasalari tomonidan "Korrupsiyaga qarshi birga kurashamiz", "Korrupsiya – jamiyatni yemiradi", "Korrupsiya salbiy illat", "Pora – eng yomon chora" kabi shiorli bannerlar o'rnatildi.

Korrupsiyaning ma'lum bir mamlakatda rivojlanishi esa o'sha davlatning tanazzuliga olib keladi.

Korrupsiya bu – mansab mavqeidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turi hisoblanadi. Korrupsiya faoliyati xufyona iqtisodiyotning asosiy turlaridan biridir. Aksariyat hollarda korrupsiya deganda davlat xizmatchilari tomonidan shaxsiy manfaatlarni ko'zlab, boylik orttirish maqsadida xalqdan pora olish, qonunga xilof pul daromadlarini qo'lga kiritish tushuniladi. Ammo, umuman olganda, davlat amaldorlarigina emas, balki, davlat tashkilotida ishlaydigan fuqarolar ham korrupsiyaga doir munosabatlarning ishtirokchilari bo'lishi, pora pul emas, balki boshqa narsa evaziga ma'lum xizmatni amalga oshirishlari mumkin.

Etimologik jihatdan "korrupsiya" atamasi "Buzish, pora evaziga og'dirish" degan ma'noni anglatadigan lotincha "corruption" so'zidan kelib chiqqan. Yuridik ensiklopediya mualliflarining ta'kidlashicha, "korrupsiya – mansabdor shaxslar tomonidan ularga berilgan huquqlar va hokimiyat imkoniyatlaridan shaxsiy boylik orttirish uchun foydalanishda ifodalanuvchi siyosat yoki davlat boshqaruvi sohasidagi jinoiy faoliyatdir [2, B.7].

Darhaqiqat, korrupsiya – ildizlari davlat xizmatini tashkil etishdagi nuqsonlarga va davlat xizmatchilarining o'ziga xos psixologiyasiga borib taqaladigan ijtimoiy hodisa. Bu korrupsiyaga qarshi avvalo ma'muriy-huquqiy va tashkiliy-boshqaruv chora-tadbirlari ko'rilishi zarurligidan darak beradi.

Korrupsiya fuqaroning davlat vakili bilan ma'muriy munosabatlari ma'no-mohiyatini o'zgartiradi va jamiyat uchun ham, davlat uchun ham salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. "Korrupsiya – davlat organlari xodimlari moddiy yoki mulkiy yo'sinda g'ayriqonuniy shaxsiy naf ko'rish maqsadida o'z xizmat mavqeidan foydalanishida ifodalanadigan ijtimoiy hodisadir.

Bugungi kunda respublikamizda jinoyatchilikning sabablarini aniqlash choralari ko‘rilmoqda, fosh etilgan korrupsiyachilar qattiq jazolanmoqda. Mamlakat ichidagi jinoyatchilik doimo davlat tomonidan qattiq nazorat qilib boriladi. Jinoyatchilik keng avj olib ketishiga va korrupsiyachilar domiga ilingan amaldorlarning beboshligiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida bir qator uzoq muddatli chora-tadbirlar ishga solingan. Ular jinoyatchilikka qarshi kurash strategiyamizni belgilab beradi.

Jinoyatni jazolashdan ko‘ra, uni oldini olish singari profilaktik tadbirlarning yo‘lga qo‘yilishi qay darajada oqilonaligi allaqachon isbotlangan. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2-moddasida jinoyatlarning oldini olish jinoyat qonunining asosiy vazifalaridan biri sifatida bejiz belgilab qo‘yilmagan. Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash maqsadlariga faqat jinoyat-huquqiy vositalar bilan erishib bo‘lmasligini hayotning o‘zi ko‘rsatmoqda.

O‘ylaymizki, bunday ma‘naviy buzilish holatga qarshi kurashda nafaqat davlat organlari, balki, jamiyat va umuman barcha fuqarolarimiz mas‘uldirlar. Shunday ekan, davlat va jamiyat, shu bilan birga nodavlat notijorat tashkilotlari bunday illatni oldini olish va unga qarshi kurashda birgalikdagi harakatigina samarali natijalarga erishishning eng maqbul yo‘li bo‘lib hisoblanadi.

Korrupsiyaga qarshi kurash dunyo miqyosida bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan bir bo‘lib qolmoqda. Bu illatga qarshi kurash dunyoning ko‘plab mamlakatlarini qamrab olmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham korrupsiyaga qarshi kurashga o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda. Xozirgi paytda respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida bir qator dasturlar qabul qilindi va ular bo‘yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Korrupsiyaga qarshi kurash doirasida Adliya vazirligi tomonidan ham bir qator chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, unda adliya tizimiga kiruvchi idoralar va muassasalar faol ishtirok etib kelmoqda. 2019 yil 09 yanvaridagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 5618-sonli, “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni yuzasidan Markaz professor-o‘qituvchilari respublikamizning barcha mintaqalarida xizmat safarlarida bo‘lishib aholi o‘rtasida farmonda nazarda tutilgan boshqa dolzarb vazifalar qatorida korrupsiyaga qarshi kurashishda aholini huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish masalalarda yuzdan ortiq ma‘ruzalar o‘tkazishdi.

Markaz mutaxassislari va professor-o‘qituvchilari respublikamiz miqyosida o‘tkazilgan korrupsiya mavzusiga oid o‘nlab ilmiy amaliy konferensiya, davra suhbatlarida ma‘ruzalar bilan ishtirok etib kelishmoqda. Yuristlar malakasini oshirish markazi jamoasi korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha respublika idoralararo komissiyasining hamda Adliya vazirligini korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha amalga oshirilishi nazarda tutilgan chora-tadbirlar rejalarining tegishli bandlarini ijrosini ham o‘z vaqtida ta‘minlab kelmoqda. Yuristlar malakasini oshirish markazi bundan keyin ham respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, mavjud muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ulkan ishlarga o‘z xissasini qo‘shib boradi.

Mamlakatimiz ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish uning sifati hamda samaradorligini oshirish, ta‘lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash borasida keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, oliy o‘quv yurtlariga qabul jarayonlarining shaffofligini ta‘minlash, ta‘limdagi korrupsiya va poraxo‘rlikning oldini olishga ham astoydil kirishilgan. Lekin poraxo‘rlikka qarshi kurash maqsadida olib borilayotgan kompleks chora-tadbirlarga qaramay, “o‘qishga kiritib qo‘yaman, testni hal qilib beraman”, degan va shu orqali mo‘may pul ishlab olish ilinjidagi firibgarlar hali-hanuz uchrab turibdi.

Afsuski, “Farzandim diplom olsa bo‘ldi, u yog‘i bir gap bo‘lar” qabilida ish tutadigan, farzandining qobiliyati, bilimi va salohiyati yetarlimi yoki yo‘q, bunga ikkinchi darajali masala sifatida qaraydigan ota-onalar ham yo‘q emas. Ochig‘i, ushbu holatlar yillar davomida ta‘lim tizimidagi korrupsiyaning eng og‘riqli nuqtasi bo‘lib keldi.

Sohadagi islohotlar sabab vaziyat tubdan o'zgardi, kimning bilimi, qobiliyati, salohiyati bo'lsa, o'sha odam o'qiydi, degan tamoyilga amal qilina boshlandi. Shu bois endilikda ta'limdagi korrupsiyani tag-tomiri bilan yo'q qilishga astoydil kirishilgan. Bu boradagi dastlabki qadam test imtihonlarini topshirish jarayonini tartibga solish bilan boshlandi.

Prezidentimizning joriy yil 4 iyundagi "2018-2019 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish to'g'risida"gi qaroriga asosan, mamlakatimiz oliy ta'lim dargohlariga qabul uchun kvotalar soni o'tgan yildagiga qaraganda qariyb 8 yarim mingtaga ko'paydi. Barcha jarayon nafaqat davlat organlari, balki keng jamoatchilik nazorati ostida shaffof tarzda o'tadigan bo'ldi. Qisqasi, hujjat qabul qilishdan boshlab, test imtihonlarini o'tkazish jarayonigacha abituriyentlar uchun barcha sharoit va imkoniyat yaratilyapti. Asosiysi, haqqoniylik va ochiqlik tamoyiliga amal qilinayotir. Lekin korrupsiyaga qarshi kurash tobora qat'iy bo'lib borsa-da, ajiriq kabi uning ildizlari hali-hanuz saqlanib qolgan ko'rinadi. Astoydil ta'lim olib, ne-ne orzular bilan o'qishga topshirgan yoshlar manfaatini hatlab o'tib, harom luqma bilan kun kechirishni o'ziga odat qilgan ayrim nopok insonlar hozir ham uchrab turgani jamiyatimizdagi sog'lom muhitga salbiy ta'sir qilmoqda. Ayniqsa, yangi o'quv yili boshlanishi arafasida bu kabi qing'ir amaliyot u yer, bu yerda urchiy boshlashi ham bor gap.

Bunday holat nafaqat oliy ta'lim dargohlarida, balki litsey va kollejlarda, hatto umumta'lim maktablarida ham ko'zga tashlanayotgani achinarli hol, albatta. Ta'limdagi korrupsiyani yo'qotish uchun odamlar ongi, o'quvchilar, ota-onalar, o'qituvchi-pedagoglar va maktab ma'muriyatining huquqiy madaniyatini oshirish, ulardagi eskicha qarashlar, qotib qolgan stereotiplar, komplekslarni yo'qotish va parchalab tashlash birinchi galdagi vazifadir. Chunki poraxo'rlikka moyillik bor ekan, illat yashirin ravishda sodir etilaveradi.

Eng avvalo, kichik yoshdan korrupsiya, uning zararlari, oqibatlar haqidagi ilk dunyoqarash shakllantirilishi, bolalarda poraning eng oddiy shakllari haqida tasavvur hosil qilinishi zarur. Bu kabi jinoyatlarga toqatsizlik muhitining shakllanishida xabardorlik qanchalik muhim bo'lsa, jazo va javobgarlikning muqarrar ekani ham shunchalik dolzarbdir.

Kimdir istaganicha pora olsayu, hech kim uning mushugini "pisht" demasa, jazoga tortilmasa, bolalar, odamlar ongida: "Adolat yo'q, unga qarshi kurashish befoyda", degan noto'g'ri fikr paydo bo'ladi. Vaholanki, ularda har qanday jinoyatning jazosi bor, poraxo'r ham, pora beruvchi ham qonun doirasida javobgarlikka tortiladi, degan qat'iy ishonch shakllantirilishi zarur. Ammo allaqachon ko'zimiz "o'rganib" qolgan poraxo'rlikdan birdan qutulib bo'lmaydi. Buning uchun sodda va ta'sirchan chora-tadbirlar ishlab chiqish hamda uni izchillik bilan yo'lga qo'yish lozim. Masalan, maktabga qabul jarayonini olaylik.

Ota-ona bolasi yaxshi o'qishi, munosib ta'lim-tarbiya olishi uchun farzandini obro'li maktabga, uning ham tanilgan o'qituvchisiga topshirishni istaydi. Buning uchun bor imkoniyatini ishga soladi, tanish-bilishlaridan foydalanadi, pul va xizmatini taklif qiladi. Aslida muammoni hal etish uchun odamlar nima sababdan shu maktab va pedagogga intilayotgani to'liq o'rganilishi, ular haqida ochiq ma'lumotlar to'planib, vaziyat nazoratga olinishi hamda o'sha sinf yoki maktabga qabul tanlov asosida tashkil etilishi mumkin.

Marhamat, bolangiz shu sinf yoki maktabda o'qishini xohlasangiz, barcha qatori tanlovda qatnashsin, intellektual salohiyati tekshirilib, psixologik-pedagogik ko'rikdan o'tkazilsin. Ayni paytda bu tajriba tizimda qisman qo'llanmoqda. Asosan, muayyan fanlarni chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar o'quvchilarni tanlov asosida qabul qiladi. Bu qoidaning o'rnatilishi maktablar o'rtasida raqobatni kuchaytirib, barcha ta'lim muassasalari va sinflarda o'qitish sifatini oshirish choralari ko'rishni talab etadi.

O'qituvchilarni har tomonlama rag'batlantirish uchun ularga imtiyozli shartlarda uy-joy va avtomobil xarid qilish uchun kreditlar berish joriy qilinmoqda. Tabiiyki, bunday imkoniyatga hamma o'qituvchi emas, eng munosib fidoyi, o'z ishining ustasi bo'lgan ilg'or pedagoglar loyiq ko'riladi. Biroq eng quyi bo'g'inlarda ular xolis saralab olinadimi, imtiyozlar adolatli taqsimlanadimi? Bu o'rinda ham korrupsiyaga yo'l qo'yilib, ro'yxatlar tor doirada ayrim shaxslar manfaatlarini doirasida tuzilmaydimi?

Nazarimda, bu borada inson omili minimal darajada ishtirok etadigan shunday mexanizm ishlab chiqilishi kerakki, unda o'qituvchining ish staji, erishgan yutuq va natijalari, tashabbuskorligi, faolligi, bir so'z bilan aytganda, har jihatdan munosib ekani maxsus algoritm asosida kompyuter texnologiyalari yordamida hisob-kitob qilinishi lozim. Tizimga ma'lumotlarni joylashda jamoatchilik ishtiroki ham ta'minlanishi kerak.

Misol uchun, maktabda o'qituvchilar reytingi o'quvchilarning o'zlashtirishi, turli tanlov va musobaqalarda o'zi va o'quvchilari erishgan natijalar, faoliyatida yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanishi kabi an'anaviy mezonlardan tashqari, ota-onalar va o'quvchilar, pedagogik jamoa, jamoatchilik tuzilmalarining u haqdagi fikri va faoliyatiga qo'ygan baholari, sobiq o'quvchilariga ta'limning keyingi bosqichlarida yoki ish joyidan berilayotgan xulosalar (o'zlashtirishi, natijalari, tavsifnomalar) ham hisobga olinishi mumkin. O'qituvchining obro'siga putur yetkazishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlari reyting natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi lozim. U har bir nojoiz harakati kelgusida imtiyozlarga ega bo'lishda to'sqinlik qilishini anglab tursin.

Ta'limda korrupsiyaga qarshi kurashda turli xalqaro tashkilotlar foydalanib kelayotgan intervyu olish usulini ham yo'lga qo'yish mumkin. Tan olish kerak, qog'ozbozliklar, turli hisobotlarni ko'zdan kechirish korrupsion manzarani to'laqonli gavdalantirmaydi. Ayrim korrupsioner mutasaddilar barcha hujjatbozlik ishlarini shu qadar maromiga yetkazib bajaradiki, qog'ozlar asosida uning poraxo'rliigi, mablag'larni o'zlashtirgani va davlat mulkini talon-toroj qilganini isbotlash qiyin. Dalil-isbotsiz esa aybdorni jazoga tortishning iloji yo'q. Ana shunday paytda pedagoglar, o'quvchilar, ta'lim rasmiylari bilan alohida suhbat-intervyular o'tkazish qo'l keladi [3, B.21].

Yakkama-yakka suhbatlarda korrupsiyaning shakli, ishlash mexanizmi, amalga oshirishdagi halqalar – shaxslar, usul va vositalar haqidagi ma'lumotlar to'planadi. Shundan so'ng korrupsionerga emas, balki korrupsiyani keltirib chiqarayotgan sabablarga qarshi kompleks kurash chora-tadbirlari ishlab chiqiladi. Bunda korrupsioner, unga vositachilik qilayotganlar qattiq ogohlantirilishi, mansabdor shaxslar, yaqin qarindoshlarining daromadlari, mol-mulklari, sarf-xarajatlari o'rganilib, noqonuniy yo'l bilan topilgan daromadlar aniqlangan taqdirda, tegishli tartibda javobgarlikka tortilishi mumkin.

Bu usul korrupsiyaga xizmat qilayotgan omillarni tizimli bartaraf etish, qaysi o'rinlarda korrupsiyaga ko'proq yo'l qo'yilayotganini, buning sabablarini aniqlash imkonini ham beradi.

Bolalikdan korrupsiyaga qarshi toqatsizlik kayfiyatini uyg'otish uchun maktablarda antikorrupsion darslar tashkil etilishi kerak. Darsda korrupsiya nima, uning qanday zararlari borligi bolalar tushunadigan sodda tilda yetkazilishi, o'quvchilar bilan korrupsiya haqida suhbatlar o'tkazilishi, rolli o'yinlar o'ynalishi mumkin. Darslarda korrupsion holatlarga aniq misollar keltirilib, uning oqibatlari, qarshi kurashish usullari, bunda o'quvchining shaxsiy ishtiroki qanday bo'lishi aytiladi. Masalan, muayyan tibbiy ma'lumotnomani olishda ko'rikdan o'tmay turib, pora evaziga ishni bitirish holati hammaga tanish. Ammo shunday yo'l bilan tibbiy ma'lumotnoma olgan sil kasalligiga chalingan shaxs maktab oshxonasida ishlasa nima bo'ladi? Oqibatda qancha odam kasallanadi, ular orasida siz ham bo'lishingiz mumkin, deyiladi.

Kichik yoshdagi bolalar bilan ishlashda rolli o'yinlar foydali. Biror vaziyat sahnalashtirilib, pora oluvchi soha mutasaddilari roli bolalar o'rtasida taqsimlanadi. Yoki bolalar vijdonli va vijdonsiz rahbar haqidagi o'z qarashlarini suratlar orqali tasvirlab beradi.

Jamiyatda poraxo'rlikka qarshi kurash keng qamrovli, kompleks ishlarni o'z ichiga oladi. Birgina sababga qarshi kurashib bu illatni yo'qotib bo'lmaydi. Barcha sabablar chuqur o'rganilishi, poraxo'rlik, ya'ni oqibat emas, balki unga olib boruvchi yo'llar, uni vujudga keltiruvchi sabablar yo'qotilishi kerak [4, B.17].

O'qituvchi pora olmaydi, maktab direktori hammani teng ko'radi, u o'z mansabi va vakolatlarini hech qachon suiiste'mol qilmaydi, biz pora berib o'qimaymiz, ta'limda tenglik, qonuniylik, ochiqlik va shaffoflik bo'lishi shart, qabilidagi tushunchalar odamlarning qon-qoniga singib, qadriyat darajasiga ko'tarilmas ekan, korrupsiya biz bilan yonma-yon yashayveradi.

Yoshlarning ta'lim olishida korrupsiyaning oldini olish uchun pedagoglarga tavsiyalar:

1. Jamiyatning barcha sohalarida korrupsiyaga qarshi kurashishning mustahkam tashkiliy-huquqiy asoslari yaratilib, korrupsiyaga qarshi kurashishni tahkil etish;
2. Talaba va yoshlar o'rtasida korrupsiya tushunchasi haqida tadbirlar, davra suhbatlar o'tkazishni tashkil etish;
3. Odob-axloq komissiyasi faoliyatini tashkil etish yo'llari, vazirliklar tizimida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish choralari;
4. Korrupsion harakatlar to'g'risida xabar berish boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik masalalarini olib boorish chora-tadbiralari;

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES

1. N.Bannayev PhD “Korrupsiyaga qarshi kurash va kompleans Nazorat” O‘quv qo‘llanma 2023y
2. Zufarov R.A. Poraxo‘rlik uchun jinoiy javobgarlik. – T.: TDYuI, 2004.
3. Meliyev X. Milliy qonunchilik – korrupsiyaga qarshi// Huquq va burch. 2015. 4-son. 5.12-14.
4. Axrorov B.J. Rustamboev M.H. Jinoyat huquqi (kasb-hunar kollejlari uchun darslik). Maxsus qism. – T.: ILM ZIYO, 2012 y.
5. www.gov.uz O‘zbekiston Respublikasi Hukumati portali
6. www.uzmarkaz.uz Yuristlar malakasini oshirish markazi
7. www.ziyo-net.uz Axborot ta’lim tarmog‘i

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz